

KASB-HUNAR MAKTABLAR VA TEXNIKUMLARDA TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISH.

I.Yu.Egamov, SamDAQU dotsenti.
N.N.Turayeva SamDAQU katta o'qituvchisi.

Аннотация. Kasb-hunar maktablari va texnikumlarning barcha faoliyatiga o'rta maxsus ta'lim muassasiga buysinuvchi kasb-ta'limi organi tomonidan tashkilotchilik qobiliyatiga, o'rta maxsus ta'lim muassasining ixtisosiga muvofiq keluvchi oliy ma'lumotga ishlab chiqarish va pedagogik tajribaga ega bo'lgan hozirgi zamon talabi bo'yicha ilmiy darajasi bo'lgan shaxslardan tayinlanuvchi deroktor rahbarlik qiladi.

Аннотация. Вся деятельность профессиональных училищ и технических институтов обеспечивает орган профессионального образования, присоединенный к среднему специальному образовательному учреждению, имеющий организаторские способности, производство высшего образования и педагогический опыт, соответствующий специальности среднего специального образовательного учреждения. Его возглавляет директор, который назначается из числа лиц, имеющих ученую степень, в соответствии с требованиями настоящего времени.

Annotation. All activities of vocational schools and technical institutes are provided by the vocational education body affiliated to the secondary special educational institution with organizational skills, production of higher education and pedagogical experience corresponding to the specialty of the secondary special educational institution. It is headed by a deroktor who is appointed from persons with a scientific degree according to the requirements of the present time.

Texnikumlarni boshqarish ta'limini yaxshilashning hal qiluvchi shartlaridan biri rahbarlikning ilmiy asosda bo'lishidir. Rahbarlikning ilmiyligi yangilikni izlash, ilmiy mashg'ulotlardan foydalanish, jamoaga rahbarlik qilishning pedagogik, psixologik va iktisodiy asoslarini egallash demakdir.

Kasb-hunar maktablari va texnikumlarning ilmiy boshqarishda:

- ❖ Kasb-hunar maktablari va texnikumlarning ta'lim – tarbiyaviy jarayoni va butun ishga ta'sir etuvchi turli, ba'zan bir – biriga karama – karshi faktorlarning o'zaro ta'sirini xisobga olish;

- ❖ Mazkur davrda kasb-hunar maktablari va texnikumlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir etuvchi tashki va ichki faktorlarga karshi ta'sir etuvchi choralarni ishlab chiqarish;

- ❖ Ta'lim tarbiya jarayonida vujudga keluvchi barcha yangi, ilg'or usullarni topa bilishi va ularni amalda tadbik qilishni rejalashtirish, yo'lga quyish, boshqarish hamda nazorat qilish.

Kasb-hunar maktablari va texnikumlarini lmiy asosda boshqarishga utishning muhim shartlaridan biri – texnikum rahbarining butun ta'lim – tarbiyaviy ishni pedagogik taxlil qilishlari, o'rta maxsus ta'lim vazifalarini bilishlari va tushuntirishlaridan iboratdir. Bu quyidagi faktorlardan aniqlanadi:

Ta'lim – tarbiyaviy jarayon haqidagi yaxshi tashkil qilingan ma'qul axborotlar oqimi;

Bu axborotni chuqur va fikr yuritib taxlil qilish natijasida amaliy faoliyat uchun xulosalar chiqara bilish;

Axborot taxlilidan kelib chiquvchi xulosalar asosida jamoa ishini tashkil qila bilish.

Kasb-hunar maktablari va texnikumlarning barcha faoliyatiga o'rta maxsus ta'lim muassasiga buysinuvchi kasb-ta'limi organi tomonidan tashkilotchilik qobiliyatiga, o'rta maxsus ta'lim muassasining ixtisosiga muvofiq keluvchi oliy ma'lumotga ishlab chiqarish va pedagogik tajribaga ega bo'lgan hozirgi zamon talabi

bo'yicha ilmiy darajasi bo'lgan shaxslardan tayinlanuvchi deroktor rahbarlik qiladi. Texnikum direktori o'quvchilarning ta'lim-tarbiyaviy ishlariga, kasb-talimi tayyorgarliklarini tashkil qilish sifatiga, ularning sogliqlari va jismoniy rivojlanishiga shuningdek unga ishonib topshirilgan bilm maskanini xujalik moliyasi va shu kabilarga javobgardir. Direktorning zimmasiga: O'quvchilarni qabul qilish, malakali ishchilarni yetishtirib chiqarish rejalari-ning bajarilishi;

Pedagogik jamoa o'rta maxsus ta'lim muassasi direktori bilan birga o'quv ishlab chiqarish va ta'lim tarbiyaviy ishlar bo'yicha o'rinbosar, ilmiy mudir hamda katta usta rahbarlik qiladi. Boshqarish sa'nati shundan iboratki, unda texnikumning barcha rahbarlari, jamoani yagona maqsadini egallashga yo'llashlari, bir – birining faolyatlarini takrorlamasliklari, ayniqsa har bir rahbar o'z vazifasini aniq bilishi kerak. O'rta maxsus ta'lim muassasi direktori va o'rinbosarlarining ishida bir biriga aloqador, ba'zan esa umumiy vazifaga ega bo'lgan ishlar uchraydi. Shuning uchun bu vazifalarning aniq sharoitlarda taqsimlanishi juda muhimdir, bu esa ish jarayonida takrorlashning oldi oladi va bilim yurtidabiron bulimlarni nazoratsiz qolishiga yo'l quyilmaydi. Umumiy ishlarning ma'lum qismini emas balki o'zlari haqida qabul qilingan nizomga muvofiq o'qish jarayoniga rahbarlik qilishning aniq vazifalarini o'z zimmalariga olgan texnikum direktorlarining amalyoti o'zini oqlagan. Direktorning o'rta maxsus ta'lim muassasida o'qish jarayoniga rahbarlik qilish vazifalari qanday taqsimlanmasin direktor faolyatidagi asosiy narsa barcha xodimlarning o'rta maxsus ta'lim muassasi ta'limi sistemasi oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishish-lari koordinasiya qilishdir. Direktorning tashkilotchilik faoliyati texnikum ishlarini bevosita o'rganishni o'rinbosarlaridan pedogogika kollektivining ishlari haqida tezrok axborotni o'z ichiga oladi. Texnikum direktori bunday axborotlarni umumlashtirib va kelgusida ta'lim-tarbiyaviy jarayonni

yanada takomillashtirish uchun tezrok tadbir va choralarni qabul qiladi. Pedagogik jamoa faolyatiga muvoffoqiyatli raxbarlik qilish uchun direktor va uning o'rinbosarlari ish vaqtini to'g'ri taqsimlashlari muhim ahamiyatga ega.

O'rta maxsus ta'lim muassasi raxbarlari mashgulotlarga kirishdan kuyidagi maqsadlar nazarida tutiladi dars mazmunining o'quv rejasida muvofiqligini aniqlash urganilayotgan materiallarning ilmiy darajasini va uning g'oyaviy yunalishini aniqlash: darslarda didatika asosiy tamoillariga rioya qilinayotganligini kontrol qilish; Dars tipi o'qitishning metod va tamoillarini to'g'ri tanlaganligini tekshirish; Darsning tarbiyaviy ahamiyatini tekshirish; O'qituvchining shu predmetdan dars berishga va maskur darsni olib borishga tayyorgarligini tekshirish;

Darsni to'g'ri tashkil qilinganligini baxolash; Maqsadga ko'ra nazorat quyidagi turlarga bulinadi; Kundalik umumiy tekshirish; Nazoratning amalda eng ko'p tarkalgan turi xisoblangan (tematik kontrol) mavzuviy nazorat bu usta yoki uqtuvchining ish tizimini o'rganishdir.

Ma'lumotlarni mavzuviy ko'zatisht o'quv jarayoning aloxida pedagogik qiziqishga ega bo'lgan tomonlarning xolatini aniqlash uchun utkaziladi. Fanni utishning ilmiy – nazariy darajasini o'rganish darslarda tarbiyaviy vazifalarni hal qilish, o'qituvchining o'quv materialini bayon qilish sifatini tekshirish, o'qituvchi foydalanayotgan metodtk vosita va usullarni o'rganish darslarda ishning jamoa va yakka tartibli shakllarini qo'shib olib borishi o'quvchilar bilimini tekshirish tizimi o'qitishda ko'rgazmali yoki texnikaviy vositalarni qullash o'quvchilarning darslardagi mustaqil ishlari utilgan o'quv materiallarini takrorlash va mustaxkamlashni tashkil qilish o'quvchilarga mehnatning ilg'or metodlarini o'rgatish, kirish, joriy, yakuniy yo'l yo'riqlar utkazish metodikasi, ustaning mehnat usullarini ko'rsatish metodikasi, ishlab chiqarish ta'limi bilan nazariy kurs urtasidagi aloqa, o'quvchilarning mustaqillagini tarbiyalashda yozma yo'l – yo'riqning roli;

Usta va o'qituvchilarning pedagogik ish tizimlarini o'rgatishda e'tibor faqat o'quv materialini berish metodiga emas, balki o'qitish jarayonida o'quvchilarning tarbiyalash qanday amalga oshirilayotganligiga, o'quvchilar ishi qanday tashkil etilganligiga va uning natijalari qanday ekanligiga ham qaratiladi.

Mazkur xolatda o'rta maxsus ta'lim muassasasi raxbarlarining asosiy vazifasi usta yoki o'qituvchining pedagogik xususiyat hamda qobiliyatlarini, o'z fanlarining materiallarini o'qitish metodikasini qanchalik bilishlarini aniqlash va baxolashdan iboratdir.

Texnikum raxbarlarining nazariy o'qitish darslari va ishla chiqarish mashgulotlariga kirishlari puxta uylangan reja bo'yicha olib boriladi.

Pedagogik nazoratni to'g'ri tashkil qilishning zaruriy sharti uni maqsadga yunalganlik tavsifini, Texnikum raxbarlari ishning (korrinasiyasi) va birligini ta'minlovchi rejalashtirishdir.

Nazoratning rejalashtirishning yagona tizimi bulmaganligi uchun ko'pgina ta'lim-tarbiyaviy jarayonning barcha tomonlarini qamrab olmaydi, kerakli maqsadga yunalmaydi, tasodifiy harakter kasb etadi. Rejalashtirilgan nazorat o'z vaqtida xatolarning oldini olish va o'qitishda aniqlangan qiyinchiliklarni bartaraf qilish imkonini beradi.

Ba'zi texnikumda raxbar xodimlar o'quv mashgulotlariga direktorning o'quv ishlab chiqarish ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari tomonidan har bir oy uchun to'zilgan grafik bo'yicha kiradilar. Bu grafikda kelgusi oyda raxbarlardan qaysi biri, qachon va qaysi mashgulotlarga kirishi ko'rsatiladi.

O'rta maxsus ta'lim muassasasi raxbarlari tamonidan qilingan pedagogik nazoratning saviyasi va ta'sirchanligi avvalo ularning tayyorlanish darajalariga bog'liqdir. Darslarni to'g'ri analiz qilish uchun raxbarlar ta'lim – tarbiya viy ishning mazmuni va tashkil qilinishini, o'quvchilarni o'qitish hamda tarbiyalashning metod va formalarini, o'quv reja va dasturlarni, tushuntirish xatlari va kvalifikasiya talablarini yaxshi bilishlari, hozirgi zamon ilmiy texnika, pedagogika, metodikaga doir va boshqa adabiyotlarni ko'zatisht borishlari kerak. Darsga kirishdan oldin raxbar kirishning maqsadini aniqlaydi; kirish muljallangan darsda o'rganiladigan o'quv materialining mazmunini bilib oladi; mazkur predmet bo'yicha dastur talablari va shunga muvofiq darslik, metodik adabiyotlar bilan tanishadi; sinf jurnalini kurib chiqadi, o'quvchilarning joriy o'zlashtirishlarini analiz qilib, utilgan materialning sinf jurnalida qayd qilinishi, mavzuviy rejaga muvofiq qelish kelmasligini hamda bo'lajak darsda o'rganiladigan mavzuni aniqlaydi; avval darslarda yozilgan yozuvlar bilan tanishadi, darsni analiz qilish va darsda o'z ko'zatishtlarini yozshning taxminiy rejasini uylab qo'yadi.

Nazariy o'qitish darslarini tekshirishni boshlashdan oldin tekshiruvchiga sinf binosining xolati, o'quv – ko'rgazmali qo'llanmalarining belgilangan normativlarga muvofiq bor – yukligi, ularning xolati va sifati, yangi texnika va mehnatning ilg'or metodlari hamda kursatmali kurollar bilan ta'minlanganligi bilan tanishib chiqish tavsiya kilinadi.

Darsga kirish, uni o'qitishni analiz qilish – ta'lim tarbiyaviy jarayonni teshshirishni asosi hisoblanadi. Texnikum raxbarlarining darslarga kirishlari ularga o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashning haqiqiy axvoli, pedogog xodimlarning muvafakkiyat va kamchiliklari bilan tanishish imkonini beradi, bu esa o'z navbatida kollejda ta'lim – tarbiyaviy ishlarni yaxshilashga yordam beradi.

Nazariy o'qitish darslari ga kirishda sinf dars boshlashidan oldin yoki o'quvchilar bilan birga kirish tavisya kilinadi, mashgulotlar haqida tulik tasavvurga ega bo'lish uchun darsning boshidan oxirigacha bo'lishi kerak.

Agar o'qituvchi yoki ustaning o'quv ishini joriy tekshirish muljallansa, mashgulotlarga kirish oldindan ogoxlantirib quyish maqsadga muvofiq bulmaydi. Agar asosiy maqsad o'quv mashgulotlarini mavzuviy

o'rganish, yo'llanma berish, o'qituvchi yoki ustaning malakasini oshirish bulsa, bu mashg'ulotlarga mahsus tayyorgarlik kurishlari uchun ularni oldindan ogoxlantirib quyish maqsadga muvofiqdir.

Ayrim xollarda yetarlicha tajribaga ega bulmagan usta yoki o'qituvchining o'quv mashg'ulotiga kirishdan oldin u bilan birgalikda mazkur mashg'ulotlarga qo'yiladigan talablarni analiz qilish, uning ba'zi metodik masalalarni ijodiy hal qilishiga yordam berish tavsiya kilinadi. Bilim yurtining raxbarlari o'quv mashg'ulotiga kirgan vaqtlarida usta yoki o'qituvchiga berilgan kursatmalarni amalga oshirish qobiliyatlariga ishonch hosil qiladilar.

Darsni tekshirish haqidagi yozuvlarni vertikal chiziq bilan uch bo'lakka ajratilgan qog'oz varagiga yozish qulaydir. Ularni biriga dars jarayonida aniqlangan va utkazib yuborilgan xato, kamchiliklar ikkinchisiga ijobiy momentlar, o'rinli metodik usullar, uchinchisiga darsni olib borayotgan usta yoki o'qituvchiga aйтиishi kerak bo'lgan maslaxat va tavsiyalar yozib boriladi.

Tekshiruvchi darsdan so'ng qisqa yozuvlar asosida dars haqida to'g'ri xulosa to'za olishi yoki batafsil analiz qila olishi uchun ko'zatuvchan, diqqatli bo'lishi, kurgan va eshitganlarini yodda saqlay bilishi kerak.

Ishlab chiqarish ta'limi ustasining ishini taxlil qilishda tekshiruvchi o'quv ishlab chiqarish ustaxonalari yoki o'quv uchastkalarining axvoli bilan oldindan tanishib chiqadi; jixozlarning axvoli va ulardan foydalanishning to'g'riligini, o'quvchilarning asbob, moslama bilan ta'minlanganligini, o'quvchilar va usta ish urnining xolatini tekshiradi. Xavfsizlik qoidasi va o'quvchilar mehnati gigiyenasi tadbirlarining bajarilishiga alloxida e'tibor berish lozim.

Ishlab chiqarish mashg'ulotlarini tekshirish ning boshlashdan avval guruxdagi o'quvchilarning o'quv ishlarini qayd qilish, guruxdagi o'quv ishlarini xolatini, ishlab chiqarish buyurtmalarining bajarish rejasini o'rganish, o'zlashtirishni baxolash jurnali, texnik va o'quvchilar ishlaydigan boshqa xujjatlar bilan tanishib chiqish muhim ahamiyatga ega.

Texnikumdagi o'quv ishlab chiqarish mashg'ulotlarini mufassal taxlili quyidagi taxminiy reja asosida qilish mumkin.

1. Vakti
2. O'quv guruxi nomeri
3. O'quv yili
4. Ustaning familiyasi, ismi, otasining ismi
5. O'quv dasto'rining mavzusi
6. O'quv guruxining kiskacha o'zlashtirish

harakteristikasi.

Ta'lim – tarbiyaviy jarayon yuzasidan taxlil o'tkazilganda texnikumda ishlab chiqarish ta'limi ustalari, o'qituvchilari va boshqa xodimlari ishidagi yutuk va kamchiliklarni harakterlovchi ko'p miqdordagi fakt, ma'lumot, dalillar tuplanadi. Bu faktga asoslangan material kimmatga ega, shuning uchun unga tegishli ishlov berib, sistemaga solingandan keyin pedagogik jamoa bilan ishlashda foydalanish kerak.

Adabiyotlar:

1. Yangi turdagi o'quv muassasalari to'g'risidagi hujjatlar to'plami. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi vazirligi. 1994.

2. Xalilov N.A. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ta'lim to'g'risidagi Qarorlari. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. -T. 1998.

3. Bepalko V.P. Pedagogika i progressivnyye texnologii obucheniya. Institut prof.obr. Ministerstva Obrazovaniya Rossii. –M., 1995. -336s.

4. Davlatov K. Mehnat va kasb ta'limi nazariyasi hamda metodikasi. –T.:O'qituvchi,1992.

5. Mehnat ta'limi metodikasi. D.A.Txorjevskiy tahriri ostida. –T.: O'qituvchi,1987. -444b.

6. Pedagogika. A.Q.Munavvarovning umumiy tahriri ostida. –T.:O'qituvchi,1996. 200b.

7. Tursunov I.Y., Nishonaliyev U.N. Pedagogika kursi. Darslik. –T.:O'qituvchi, 1997.-232b.

8. Farberman B.. Sostavleniye pedagogicheskix testov. – T.:TADI.1993. -80s.

